

CONTRA A OBSOLESCÊNCIA: O HOSPITAL DE COQUIMBO E OS PRIMEIROS PROJETOS DA SCEH, 1967–1976

CLAUDIO GALENO-IBACETA (1)

Escuela De Arquitectura Universidad Católica Del Norte.

cgaleno@ucn.cl

LOGAN LEYTON OSSANDON (2)

Escuela De Arquitectura De La Pontificia Universidad Católica De Chile.

loganleyton@uc.cl

RESUMO

Globalmente, a saúde ocupou um lugar privilegiado na instauração dos princípios da arquitetura moderna. Como afirma Colomina, “não é que os arquitetos modernos fizessem sanatórios modernos, mas, antes, que os sanatórios modernizaram os arquitetos” (Colomina; 2021; 66). Na América do Sul, e especialmente no Chile, os terremotos desempenharam um papel análogo. Este texto explora como ambos os catalisadores de modernidade confluíram nesta região da América do Sul no início do último quarto do século XX.

Palavras-chave: Obsolescência (1), Terremotos (2), Sociedad Constructora de establecimientos Hospitalarios (3).

1. INTRODUÇÃO

Em 26 de setembro de 1967, um sismo de magnitude 6.2 devastou Coquimbo, destruindo o antigo Hospital San Pablo. A urgência local coincidiu com a reorganização nacional das instituições de edificação hospitalar. No final de 1967, a Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios — SCEH — criou seu departamento técnico, absorvendo especialistas do Servicio Nacional de Salud — SNS — e novos arquitetos¹. Sob Hernán Aubert, que priorizava estratégias projetuais sistêmicas, o departamento desenhou uma nova geração de hospitais modernos para diversas geografias chilenas. A SCEH projetou seis hospitais para cinco cidades: Copiapó, Coquimbo, San Antonio, Curicó e dois em Santiago. O Hospital de Coquimbo, com 18.277 m², tornou-se o expoente máximo desse sistema, sintetizando estratégias adaptáveis. A ordem e hierarquia de sua aplicação determinavam a forma final de cada edifício. Para financiar as obras em Coquimbo e Copiapó, promulgou-se em 1968 a Lei 16.894 — ou Lei do Ferro.

Em 1969, a Municipalidade doou um terreno em San Juan para o novo hospital [Fig. 1]. Pela urgência, o senado informou em dezembro que "para ganhar tempo, se utilizará o mesmo modelo do Hospital de Curicó"³, visando iniciar a construção em março de 1970⁴. Contudo, em junho de 1970, o projeto de 17.300 m² revelou-se não foi o antecipado⁵, e uma variante da tipologia placa e torre: uma torre horizontal de quatro pisos ladeada por duas placas térreas contínuas. O desenho previa duas etapas: a placa norte para o Ambulatório e a Torre de Internação com a Placa de Serviços [Fig. 2 e 3]. A licitação foi adjudicada em novembro, realizando-se a terraplanagem e a cerimônia da primeira pedra [Fig. 4] — porém, a obra foi paralisada logo após⁶.

A proximidade das eleições de 1970 permitiu às autoridades de Salvador Allende repensar o local da obra. Embora o Ministro da Saúde anterior tivesse assegurado a localização⁷, "as novas autoridades [...] estimaram que o terreno em questão não era o mais apropriado"⁸. Em janeiro de 1971, anunciou-se a mudança para um terreno da CORVI ao norte da Rodovia Panamericana. O governo utilizou uma estratégia midiática, argumentando com apoio técnico que San Juan estava "fora de mão" e que a nova localização serviria melhor aos aspectos médicos, técnicos e urbanísticos⁹. Assegurou-se que o novo terreno permitiria construir o hospital em apenas dois anos, enquanto em San Juan demoraria entre 10 e 14 anos devido à insuficiência da Lei do Ferro¹⁰ — argumento tecnicamente refutável, mas politicamente eficaz.

A mudança coincidiu com a pavimentação da segunda pista da Panamericana entre La Serena e Coquimbo. Embora existisse "um nexos entre a pavimentação da Rota 5 e as políticas anticomunistas lideradas pelos Estados Unidos na Guerra Fria"¹¹, a "pista dupla" tornou-se plataforma de visualização para o hospital e o governo socialista. Assim como o Plano Serena de González Videla "mudou o traçado que unia o Chile, deslocou os centros de desenvolvimento na província e colocou literalmente no mapa a cidade de Coquimbo"¹², a pista dupla o foi para o hospital de Allende.

Esta confluência ressoou com o socialismo da época: unidade nacional, racionalidade e modernidade. Allende valorizava o potencial unificador das vias, visando "abrir-se-ão as grandes alamedas por onde passe o homem livre para construir uma sociedade melhor". Para ele, a Panamericana unia o trabalhador para construir "uma

sociedade melhor". O governo reforçou a mudança com argumentos técnicos que projetavam racionalidade. O sistema de Allende adotou a estética da arquitetura moderna como símbolo de planejamento científico. Uma cartografia da SCEH de 1969 já evidenciava a superioridade estratégica do novo sítio em visibilidade e conectividade. Pode-se afirmar, então, que esta estratégia foi uma constante ao se localizar projetos de saúde com um papel urbano¹³ [Fig. 5]. Esta estratégia foi constante ao implantar projetos de saúde com papel urbano. Em janeiro de 1971, a SCEH apresentou a proposta de ligação viária e hospital [Fig. 6], aprovada definitivamente em março [Fig. 7].

O debate público transformou o hospital de obra herdada em reflexo das decisões estratégicas do novo governo. A Rodovia exibiu o projeto e a direção política governamental, posicionando o maior hospital do Chile à vista de quem se deslocava pela conurbação e de "todos aqueles viajantes que requeriam ir de Santiago ao norte do país e vice-versa"¹⁴.

2. ETAPAS E ESTRATÉGIAS PROJETAIS

2.1 Placa do Ambulatório

Em março de 1971, iniciou-se a construção da primeira etapa. O design resolveu a variante placa e torre mediante uma grelha unificada e elástica. Esta malha de pilares permitiu aplicar lógicas de *mat building* ou edifício-tapete: a estrutura estendia-se horizontalmente incorporando pátios antes de verticalizar-se na torre. Essa flexibilidade visava combater a obsolescência. Em julho de 1971, um sismo de magnitude 7.8 atingiu a região, mas a obra não sofreu danos. O governo criou então as Corporações de Desenvolvimento e a SCEH incorporou os hospitais de Vicuña, Combarbalá e Illapel¹⁵.

A placa do Ambulatório, com 4.472 m²¹⁶, organiza-se em torno de dois pátios. O perímetro contém Hall, Materno Infantil, Urgência, Banco de Sangue, Laboratórios e especialidades. A Administração situa-se em volume isolado no segundo nível. O centro abriga Farmácia, Radiologia e Área Ambulatorial, com boxes iluminados por claraboias em borboleta invertida. A placa alternava pátios para equilibrar independência e interdependência. A Urgência configurava o primeiro pátio junto ao Materno Infantil; a Tisiologia emoldurava o segundo pátio com uma retícula de vigas. Um corredor central conectava à Torre, delimitando o terceiro e quarto pátios adjacentes ao Banco de Sangue. O Ambulatório foi inaugurado em outubro de 1972¹⁷ [Fig. 8].

2.2 Placa de Serviços

Em 1971, contratou-se a segunda etapa Hospital com a mesma empresa vencedora da licitação da primeira¹⁸: a Placa de Serviços ao sul da Torre, com 6.000 m² e quatro pátios. Um corredor central marcado por perfurações zenitais e jardins organizava duas macrozonas. A primeira distribuía Abastecimento e Central de Alimentação, vinculadas por um pátio ao Refeitório do Pessoal. A segunda macrozona dividia-se em três: área de benefícios — Auditório, Creche e Estar —, área da comunidade — Capela e escritórios — e estacionamentos para ambulâncias. A zona central compreendia vestiários e Anatomia Patológica, enquanto a terceira zona

incluía dependências da Unidade de Cirurgia projetadas para fora do prisma da Torre. A placa foi concluída em 1974 [Fig. 9].

2.3 Torre de Internação

A Torre, com 6.600 m², estruturouse em três estratos: Base, Encontro e Bloco. A continuidade compositiva entre Placa Sul e Base faz com que o bloco de cem metros pareça elevado quatro níveis. A Base abrigou Cirurgia, Parto, Esterilização e Lavanderia. O Bloco de Internação agrupou Gineco-Obstetrícia, Pediatria, Medicina, Cirurgia e especialidades. O estrato dois — piso de Encontro — individualiza os demais, atuando como separador físico e técnico. Este piso mecânico albergava equipamentos para o funcionamento clínico, organizando a técnica com o programático. A leveza do Bloco elevado responde a essa solução funcional e estrutural [Fig. 10]. A composição tratou núcleos de serviço e escadas de emergência como elementos arquitetônicos. Os banheiros formavam corpos verticais extrudados, enquanto as escadas situavam-se em simetria diagonal nos cabeçotes do Bloco. Essas operações criam um tecido volumétrico reticulado que busca ambiguidade entre precisão estrutural e expressão abstrata [Fig. 11]. Em março de 1975, um sismo de 6.9 graus provou a elasticidade da obra, que resistiu sem danos: "houve dois mortos, trinta feridos e inúmeros danos em edifícios públicos e privados"¹⁹. Nesse mesmo momento, o serviço de medicina estava sendo habilitado²⁰, não obstante, o terremoto "não trouxe maiores problemas ao estabelecimento que estava recém-terminado"²¹. A inauguração ocorreu em março de 1976²².

3. OBSOLESCÊNCIA

O design hospitalar busca prevenir a obsolescência tecnológica via conceitos como "limites de crescimento"²³ e o edifício "eternamente inacabado"²⁴. John Weeks propôs que as alas hospitalares funcionassem "como os ramos de uma árvore, cada uma com a liberdade de crescer sem alterar o padrão geral"²⁵. Daniel Abramson analisou sistemas intersticiais: plantas programáticas alternadas com níveis de instalações²⁶, garantindo flexibilidade. Esse princípio, aplicado no Instituto Salk e no Hospital de Veteranos de San Diego, visava "um espaço que não se tornasse obsoleto"²⁷. Grelhas modulares foram essenciais para "fazer os edifícios expansíveis e divisíveis"²⁸.

No Chile, a SCEH aplicou arquitetura sistêmica em Arica e grelhas tridimensionais em Coquimbo. O Hospital de Coquimbo testou essa elasticidade; sua estrutura modular permitiu resistir a sismos, adaptar-se à mudança de local e facilitar o crescimento programático [Fig. 12]. Contudo, em 1997, um sismo de magnitude 7.1 causou "danos importantes"²⁹. Embora reparado para manter a integridade estrutural, o hospital ficou "medianamente operacional"³⁰. A alta elasticidade demonstrou resiliência limitada ante sismos sucessivos; os amplos movimentos geravam danos irreparáveis nas subestruturas internas e suporte vital. Somado à evolução técnica, esses fatores impediram a continuidade clínica após o sismo de 2015, levando à demolição. Assim, a arquitetura contra a obsolescência funcional sucumbiu à obsolescência infraestrutural.

4. CONCLUSÕES

A obra do Hospital de Coquimbo abre um campo de estudo crucial conectado a dois eixos. Primeiro, evidenciou a mudança institucional e o sucesso do sistema de estratégias projetuais da SCEH, que gerou uma renovação tipológica. Isso deu origem a uma família de, pelo menos, seis hospitais que se bifurca em duas genealogias: a primeira, marcada por Copiapó e Curicó; e a segunda, descendente e inaugurada por Coquimbo, que inclui Ochagavía, Félix Bulnes e San Antonio. Segundo, a demolição da estrutura em 2015 levanta profundas questões sobre a valorização cultural e patrimonial da arquitetura moderna hospitalar. Sua análise não apenas permite compreender as decisões técnicas históricas, mas também impulsiona a reflexão sobre os critérios de conservação de estruturas sanitárias. Estes edifícios, embora danificados, possuem um alto valor documental e técnico, e são capazes de abrigar outros usos diferentes dos clínicos.

5. REFERÊNCIAS

- Abramson, Daniel M. *Obsolescence: An Architectural History*. Chicago: The University of Chicago Press, 2016.
- Chile. Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN). *Plan de Reconstrucción de las provincias de Coquimbo, Aconcagua, Valparaíso, Santiago y O'Higgins, afectados por el sismo del 8 de julio de 1971*. ODEPLAN Serie V, no. 3. Santiago de Chile: ODEPLAN, 1971.
- El Día. *El Día*. 26 de marzo de 1976. Coquimbo, Chile.
- Galeno-Ibaceta, Claudio. "Los hospitales modernos y la consolidación de las instituciones de salud del Estado Chileno: Los establecimientos de Arica, Iquique y Antofagasta en el desierto costero de Atacama." Em *Anais do 13º Seminário Docomomo_Brasil*, editado por José Carlos Huapaya. Salvador, Bahia: Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento da Bahia, 2019.
- Galeno-Ibaceta, Claudio, Horacio Torrent, Úrsula Exss, y Stephane Franck. "El hospital moderno como proyecto urbano en Chile 1930'-1970'." Em *Livro de atas do V Seminário Internacional de História de Arquitetura Hospitalar: Patrimônio Hospitalar e Paisagens de Cura*, editado por Carolina Brasileiro, Daniela Arnaut, José Avelãs, Patricia Ferreira y Paulo Providência. Coimbra: Centro de Estudos Sociais, Universidade de Coimbra, 2023.
- González Araya, Juan. *Histórias y vivencias del Hospital San Pablo de Coquimbo*. La Serena, Chile: Gobierno Regional, Editorial Del Norte, 2009.
- Huerta, Alejandro Noemí. *Diario de sesión N.º 28 del Senado*, del 22 de diciembre de 1969. Chile, 1969.
- Huerta, Alejandro Noemí. *Diario de sesión N.º 13 del Senado*, del 25 de abril de 1972. Chile, 1972.
- Leyton, Logan. "The Hotel And The Road: From Singular And The Local Yachting Club To Interconnected And The Continental Pan-American Teodoro Roosevelt Road; A Transformation Of An Anonymous Landscape; 1946-1956." Em *17th International Docomomo Conference; Modern Design: Social Commitment And Quality Of Life, Proceedings*, editado por Carmen Jordá Such et al. València, Spain: Universitat Politècnica de València, 2022.

Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios. "Hospital de Coquimbo, Coquimbo, Departamento de Proyectos, arquitecto Hernán Aubert." Ciudad y Arquitectura (CA), no. 26 (1980). Santiago, Chile.

Urrutia, Isidora. "Visiones de modernidad: imaginários de integración nacional en la história de la ruta 5 em Chile." ARQ 114 (agosto 2023): 16–25.

Urrutia de Hazbún, Rosa, y Carlos Lanza Lazcano. Catástrofes en Chile: 1541-1992. Santiago de Chile: Editorial La Noria, 1993.

7. BIOGRAFIA

Claudio Galeno-Ibaceta:

Arquiteto pela Universidad Católica del Norte, Mestre em História, Arte, Arquitetura e Cidade e Doutor em Teoria e História da Arquitetura, ambos pela Universidad Politécnica de Cataluña. Atua como Diretor da Escola de Arquitetura da Universidad Católica del Norte, Secretário-Geral do Docomomo Chile, Membro da Asociación Iberoamericana de História Urbana, Pesquisador Principal do Núcleo Milênio PatrimonioS / NupatS e Membro da Association of Critical Heritage Studies.

Logan Leyton Ossandon:

Licenciado em Arquitetura em 2006 e arquiteto em 2010 pela ULS, Pós-graduado em Crítica da Arquitetura pela UC e Mestre em Arquitetura pela mesma escola. Membro do Docomomo Chile e internacional, pesquisador e professor na Escola de Arquitetura da Pontificia Universidad Católica de Chile. Recebeu múltiplos prêmios, entre eles as Bolsas de estudos de Mestrado no Chile e os Fundos de Cultura em pesquisa 2022 e Criação 2024. Proferiu palestras no Equador, Argentina, Espanha, México, Londres, Chicago e em diversas Escolas de Arquitetura do Chile. Atualmente dirige o projeto de pesquisa Modernidade Anônima no Chile.

8. LEGENDAS DE IMAGENS

Fig. 1. Plano diretor População de San Juan, 1967. Sudeste península de Coquimbo. © Dirección de Obras de Coquimbo.

Fig. 2. Planta de localização original e etapas para o Hospital de Coquimbo, junho de 1970, Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios. San Juan, Sudeste península de Coquimbo. © Unidad de Patrimonio Cultural del Ministerio de Salud.

Fig. 3. Elevações Hospital de Coquimbo, junho de 1970, Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios. San Juan, Sudeste península de Coquimbo. © Unidad de Patrimonio Cultural del Ministerio de Salud.

Fig. 4. Cerimônia de colocação da primeira pedra Hospital de Coquimbo, novembro de 1970. San Juan, Sudeste península de Coquimbo. © Coleção pessoal de Logan Leyton.

Fig. 5. Cartografia Baía de Coquimbo, dezembro de 1970, Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios. © Unidad de Patrimonio Cultural del Ministerio de Salud.

Fig. 6. Localização definitiva hospital de Coquimbo, março de 1971, MOPT e Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios. Rodovia Panamericana com Avenida Nolasco Videla s/n, Coquimbo, Chile. © Dirección de Obras de Coquimbo.

Fig. 7. Proposta de localização e etapas definitiva para o Hospital de Coquimbo, março de 1971, Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios. Rodovia Panamericana com Avenida Nolasco Videla s/n, Coquimbo, Chile, 1970-1976. © Dirección de Obras de Coquimbo.

Fig. 8. Ambulatório e Torre de Internação, Hospital de Coquimbo, Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios. Rodovia Panamericana com Avenida Nolasco Videla s/n, Coquimbo, Chile. © Coleção pessoal de Logan Leyton.

Fig. 9. Placa de Serviços e Torre de Internação, Hospital de Coquimbo, Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios. Rodovia Panamericana com Avenida Nolasco Videla s/n, Coquimbo, Chile. © Coleção pessoal de Logan Leyton.

Fig. 10. Cortes e elevações, Hospital de Coquimbo, Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios. Rodovia Panamericana com Avenida Nolasco Videla s/n, Coquimbo, Chile. © Dirección de Obras de Coquimbo.

Fig. 11. Pátio acesso visitas e Torre de Internação, Hospital de Coquimbo, Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios. Rodovia Panamericana com Avenida Nolasco Videla s/n, Coquimbo, Chile. © Coleção pessoal de Logan Leyton.

Fig. 12. Axonométrica Hospital de Coquimbo, Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios, Coquimbo, Chile, 1970-1976. © Elaboração Logan Leyton, 2023.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

NOTAS

¹ Galeno-Ibaceta, Claudio. (2019). "Los hospitales modernos y la consolidación de las instituciones de salud del Estado Chileno: Los establecimientos de Arica, Iquique y Antofagasta en el desierto costero de Atacama." En Anais do 13º Seminário Docomomo_Brasil, editado por José Carlos Huapaya. Salvador, Bahia: Instituto de Arquitetos do Brasil. Departamento da Bahia.

² Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios. (1980). "Hospital de Coquimbo, Coquimbo, Departamento de Proyectos, arquitecto Hernán Aubert." Ciudad y Arquitectura (CA), no. 26. Santiago Chile.

³ Noemí Huerta, Alejandro (1969). Diálogo de sesión N.º 28 del senado, del 22 de diciembre de 1969. Chile. P. 1855.

⁴ Ibid.

⁵ Noemí Huerta, Alejandro (1972). Diario de sesión N.º 13 del senado, del 25 de abril de 1972. Chile. P. 714.

⁶ Ibid.

⁷ González Araya, Juan. (2009). Historias y vivencias del Hospital San Pablo de Coquimbo. La Serena, Chile: Gobierno Regional, Editorial Del Norte. P. 66.

⁸ Noemí Huerta, Alejandro (1972). Diálogo de sesión N.º 13 del senado, del 25 de abril de 1972. Chile. P. 714.

⁹ González Araya, Juan. (2009). Historias y vivencias del Hospital San Pablo de Coquimbo. La Serena, Chile: Gobierno Regional, Editorial Del Norte. P. 69.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Urrutia, Isidora (2023). " Visiones de modernidad: imaginarios de Integración nacional en la historia de la ruta 5 en Chile," ARQ, n.º 114 (agosto 2023): P. 17.

¹² Leyton, Logan. (2022). "The Hotel And The Road: From Singular And The Local Yachting Club To Interconnected And The Continental Pan-American Teodoro Roosevelt Road; A Transformation Of An Anonymous Landscape; 1946-1956." En 17TH International

Docomomo Conference; Modern Design: Social Commitment And Quality Of Life, Proceedings, editado por Carmen Jordá Such et al. València, Spain: Universitat Politècnica de València.

¹³ Galeno-Ibaceta, Claudio; Torrent, Horacio; Exss, Úrsula; y Franck, Stephane (2023). "El hospital moderno como proyecto urbano en Chile 1930'-1970'." En Livro de atas do V Seminário Internacional de História de Arquitetura Hospitalar: Patrimônio Hospitalar e Paisagens de Cura, editado por Carolina Brasileiro, Daniela Arnaut, José Avelãs, Patricia Ferreira y Paulo Providência. Coimbra: Centro de Estudos Sociais, Universidade de Coimbra.

¹⁴ Leyton, Logan. (2022). "The Hotel And The Road: From Singular And The Local Yachting Club To Interconnected And The Continental Pan-American Teodoro Roosevelt Road; A Transformation Of An Anonymous Landscape; 1946-1956." En 17TH International Docomomo Conference; Modern Design: Social Commitment And Quality Of Life, Proceedings, editado por Carmen Jordá Such et al. València, Spain: Universitat Politècnica de València.

¹⁵ Chile; Oficina de Planificación Nacional. (1971). *Plan de Reconstrucción de las provincias de Coquimbo, Aconcagua, Valparaíso, Santiago y O'Higgins*, afectados por el sismo del 8 de julio de 1971. ODEPLAN Serie V, no. 3. Santiago de Chile: ODEPLAN. P. 62-69.

¹⁶ Noemí Huerta, Alejandro (1972). Diario de sesión N.º 13 del senado, del 25 de abril de 1972. Chile. P. 714.

¹⁷ González Araya, Juan. (2009). *Histórias y vivencias del Hospital San Pablo de Coquimbo*. La Serena, Chile: Gobierno Regional, Editorial Del Norte. P. 72-73.

¹⁸ Noemí Huerta, Alejandro (1972). Diáριο de sesión N.º 13 del senado, del 25 de abril de 1972. Chile. P. 714.

¹⁹ Urrutia de Hazbún, Rosa; Lanza Lazcano, Carlos (1993). *Catástrofes en Chile: 1541-1992*. Chile, Santiago: Editorial La Noria. P. 363.

²⁰ González Araya, Juan. (2009). *Histórias y vivencias del Hospital San Pablo de Coquimbo*. La Serena, Chile: Gobierno Regional, Editorial Del Norte. P. 78.

²¹ Ibid.

²² El Día. (1976). El Día. 26 de marzo de 1976. Coquimbo, Chile. P. 1.

²³ Abramson, Daniel M. (2016). *Obsolescence: an architectural history*. Chicago: The University of Chicago Press. PP. 89-90.

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid. P. 69.

²⁶ Ibid. PP. 82-83.

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid. P. 65.

²⁹ González Araya, Juan. (2009). *Histórias y vivencias del Hospital San Pablo de Coquimbo*. La Serena, Chile: Gobierno Regional, Editorial Del Norte. P.83-90.

³⁰ Ibid.